

SURXONDARYO VILOYATIDA TRANSCHEGARAVIY HAMKORLIK ALOQALARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

L. Pardaev

O‘qituvchi

Termiz iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatining transchegaraviy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish imkoniyatlari, unga viloyat geografik joylashuvining ta’siri, “Termiz xalqaro savdo markazi” erkin savdo zonasi faoliyati va uni takomillashtirish masalalari, “Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar” temir yo‘l magistralining Surxondaryo ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri, Tojikiston va Turkmaniston Respublikalari bilan chegaraoldi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: transchegaraviy hamkorlik aloqalari, “Termiz xalqaro savdo markazi” erkin savdo zonasi, “Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar” temir yo‘l magistrali, chegaraoldi hamkorlik aloqalari, mintaqaviy savdo, chegaraoldi hududlari.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. Пардаев

Учитель

Термезский институт экономики и сервиса

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития приграничного сотрудничества в Сурхандарьинской области, влияние на него географического положения региона, деятельность зоны свободной торговли «Термезский международный торговый центр» и вопросы совершенствования ее деятельности, влияние железной дороги «Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» на социально-экономическое развитие Сурхандарьи, а также возможности развития приграничного сотрудничества с Республиками Таджикистан и Туркменистан.

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, зона свободной торговли «Термезский международный торговый центр», железная дорога

«Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», приграничное сотрудничество, региональная торговля, приграничные регионы.

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER CO-OPERATION IN SURKHANDARYA PROVINCE

J. Pardaev

Teacher

Termez Institute of Economics and Service

Annotation. *The article considers the opportunities for the development of cross-border cooperation in Surkhandarya region, the impact of the geographical location of the region on it, the activities of the “Termez International Trade Center” free trade zone and issues of its improvement, the impact of the “Termez-Mazar-e Sharif-Kabul-Peshawar” railway on the socio-economic development of Surkhandarya, and the opportunities for the development of cross-border cooperation with the Republics of Tajikistan and Turkmenistan.*

Keywords: *cross-border cooperation, “Termez International Trade Center” free trade zone, “Termez-Mazar-e Sharif-Kabul-Peshawar” railway, cross-border cooperation, regional trade, cross-border regions.*

KIRISH (INTRODUCTION)

XX asrning oxiri XXI asrning boshlariga kelib jahon iqtisodiyoti rivojlanishi sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tdi. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning zamonaviy bosqichida mamlakatlar hududlari tashqi iqtisodiy faoliyatga faol jalb etila boshlandi. Ayni vaqtda chegaraoldi hududlarining tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishga e’tibor ortdi. Jahonning ko‘plab mamlakatlarida chegaraoldi hududlarida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar qabul qilina boshlandi.

Shuni qayd etish lozimki, chegaraoldi hududlari o‘ziga xos jihatlarga ega bo‘lib, ularda hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili bo‘lgan chegaraoldi hamkorligining mavjud salohiyatidan keng miqyosda foydalanish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning janubiy chekkasida joylashgan bo‘lib, respublika hududiy mehnat taqsimotida alohida o‘rin tutadi. Bu mintaqa ayni paytda uchta chet davlat – janubda Amudaryo bo‘ylab Afg‘oniston, shimol, shimoli-sharq va sharqda Tojikiston, janubi-g‘arbda Turkmaniston bilan chegaradosh bo‘lgan yagona viloyatdir. Bunday geografik joylashuv viloyatga chegaralararo hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha betakror imkoniyatlar taqdim etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

(LITERATURE REVIEW)

Chegaraoldi hududlarining mohiyati, ularning mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri, chegaraoldi hududlarida tashqi iqtisodiy omillardan samarali foydalanishning nazariy-uslubiy jihatlari – Baklanov P.Y., Danilovskix T.E., Mejevich, Kuznesov S.V., I.A. Kuzmicheva, Osadchaya O.P., Remizov D.V., Tkachev S.A., Tuloxonov A.K. va boshqalar tomonidan atroflicha yoritib berilgan.

Mamlakatimizda chegaraoldi hududlarini rivojlantirishida transchegaraviy hamkorlik aloqalarining o‘rni va roli, mintaqalar chegaraoldi savdo imkoniyatlaridan samarali foydalanishning asosiy yo‘nalishlari respublikamiz iqtisodchilari – T.Ahmedov, S.Zokirov, Sh.Nazarov, A.Nizamov, O.Olimjonov, A.Sodiqov, F.Egamberdiev, Sh.Ermamatov, Sh.Otaboyev va boshqalar tomonidan o‘rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

- Tahliliy yondashuv: rasmiy statistik ma’lumotlar, Prezident qarorlari, xalqaro ekspertlar baholari asosida tahlil amalga oshirilgan.
- Solishtirma tahlil: Surxondaryo viloyatidagi transport loyihalari va boshqa mintaqalardagi shunga o‘xshash tashabbuslar solishtirildi.
- SWOT tahlil: tranzit yo‘llar, erkin savdo hududlari va choralarning kuchli va zaif tomonlari baholandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Surxondaryo viloyatining transchegaraviy imkoniyatlardan unumli foydalanish yo‘lida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024 yil 13-mayda “Termiz xalqaro savdo markazi” erkin savdo zonasini faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorni imzoladi. Qaror asosida, markaz doirasida faoliyat yuritayotgan O‘zbekistonda ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik sub’ektlariga Afg‘oniston fuqarolari, xorijlik fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarni maxsus tasdiqnoma olmasdan, bevosita mehnat shartnomalari asosida ishga jalb qilish imkoniyati berildi.

Shuningdek, markaz hududida chakana va ulgurji savdo jarayonlarida o‘zbek so‘mi bilan bir qatorda, istisno tariqasida AQSh dollari, Rossiya rubli, yevro va Xitoy yuani kabi chet el valyutalarini qabul qilishga ruxsat berildi. Bunda qabul qilingan naqd xorijiy valyuta markazda tashkil etilgan tijorat banklari filiallari orqali markazda ish yurituvchi yuridik shaxslarning hisobvaraqlariga kiritilishi lozim.

Qaror bilan xorijlik fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga O‘zbekistonga kirish vizasini rasmiylashtirmay turib, chegara va bojxona nazoratidan o‘tib, maxsus yo‘lak orqali kirish-chiqish va 15 kungacha markaz hududida bo‘lish tartibi joriy qilinmoqda.

Savdo do‘konlari, xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish ob’ektlarini sotib olgan, shuningdek, shartnoma asosida ishlash, ta’lim muassasalarida tahsil olish, bank filiallarida faoliyat olib borish, tijorat va boshqa faoliyat turlari bilan shug‘ullanish maqsadida kelib, 15 kundan ortiq qolmoqchi bo‘lgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar O‘zbekistonga kirish vizasini rasmiylashtirishi talab etiladi.

“Termiz xalqaro savdo markazi” erkin iqtisodiy hududi Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida, O‘zbekiston va Afg‘oniston chegara mintaqasida barpo etilgan. Bu investision loyihaning umumiy qiymati 70 million AQSh dollariga teng bo‘lib, 36 gektarlik yer maydonini qamrab oladi.

Mazkur markaz tarkibida turli ob’ektlar mujassamlashgan. Jumladan, xalqaro darajadagi “Hilton Garden Inn” mehmonxona majmuasi, “Akfa Medline” nomli zamonaviy tibbiyot muassasasi, “Central Asia University” biznes ta’lim markazi,

keng ko‘lamli savdo va xizmat ko‘rsatish kompleksi, ovqatlanish shoxobchalari, vaqtinchalik yashash uchun xostellar faoliyat ko‘rsatadi. Shuningdek, yillik quvvati 900 ming tonnaga teng bo‘lgan logistika markazi hamda turli ishlab chiqarish korxonalari ham ushbu hududda joylashtirilgan.

Xalqaro tahlilchilar va mutaxassislarning baholashlariga ko‘ra, “Airitom free zone” erkin savdo hududi yiliga 1,5 million nafargacha tashrif buyuruvchilarni qabul qilish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, ekspertlar bu markazning yillik savdo aylanmasi taxminan 1 milliard AQSh dollariga yetishi mumkinligini ta’kidlamoqdalar.

Ma’lumki, transport yo‘llari jahon iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston uchun, quruqlikda joylashgan davlat sifatida, dengiz portlariga chiqish imkonini beruvchi transport koridorlari strategik ahamiyatga ega. Bunday yo‘llar mamlakatimiz uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, iqtisodiy salohiyatni oshiradi va geoiqtisodiy cheklolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan O‘zbekiston va Pokiston o‘rtasida Afg‘oniston hududi orqali o‘tuvchi “Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar” temir yo‘l magistralini qurish bo‘yicha muzokaralar olib borilmoqda. Bu loyiha amalga oshirilsa, O‘zbekiston uchun Hind okeaniga chiqish yo‘li ochiladi. Ayni vaqtda Surxondaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kuchli ijobiy turtki beradi.

Biroq, loyihani amalga oshirishda bir qator jiddiy to‘siqlar mavjud:

- Afg‘onistondagi beqaror xavfsizlik vaziyati, ayniqsa transport yuklari o‘tishi kerak bo‘lgan janubiy va janubi-sharqiy viloyatlardagi harbiy to‘qnashuvlar;
- moliyaviy mablag‘larning yetishmasligi muammosi;
- Afg‘oniston hududining murakkab geografik tuzilishi - baland tog‘lar va dovonlarning mavjudligi;
- qurilish jarayonida tabiiy ofatlar xavfi, xususan, tog‘li hududlarda ko‘chkilar sodir bo‘lib turishi.

Ushbu omillar “Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar” temir yo‘l loyihasini amalga oshirishni murakkablashtiradi va uzoqroq muddatga cho‘zilishiga sabab bo‘lmoqda. Shunga qaramasdan, so‘nggi yillarda O‘zbekiston va Afg‘oniston

o‘rtasidagi munosabatlarning yangi va jadal bosqichga ko‘tarilishi, mintaqaviy siyosatdagi ochiqlik, yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro hamkorlik tamoyillariga Afg‘onistonning ham jalb etilishi mintaqada strategik iqtisodiy loyihalar muvaffaqiyatiga keng yo‘l ochib beradi.

“Termiz - Mazori Sharif – Kobul” transport koridori Surxondaryo viloyati uchun quyidagi muhim imkoniyatlarni yaratadi:

1. Logistika markazi maqomini mustahkamlash - Surxondaryo, xususan Termiz shahri, O‘rta Osiyo va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi muhim logistika markaziga aylanadi.

2. Iqtisodiy o‘rish - transport oqimlarining ko‘payishi viloyatda savdo, xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish sohaslarining rivojlanishiga turtki beradi.

3. Yangi ish o‘rinlari - transport-logistika hablarining, savdo markazlarining va ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishi mahalliy aholi uchun yangi ish o‘rinlarini yaratadi.

4. Infratuzilmaning rivojlanishi - transport koridori bilan bog‘liq ravishda yo‘llar, temir yo‘llar, omborlar va boshqa infratuzilma ob‘ektlari yangilanadi va kengayadi.

5. Xalqaro hamkorlikning kuchayishi - Surxondaryo viloyati Afg‘oniston bilan iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim hudud sifatida ahamiyati oshadi.

6. Eksport imkoniyatlarining kengayishi - mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun Afg‘oniston va undan keyingi bozorlarga chiqish imkoniyati osonlashadi.

7. Turizm sohasining rivojlanishi - transport oqimlarining ko‘payishi bilan xorijlik tashrif buyuruvchilar soni ham oshadi, bu esa turizm infratuzilmasi rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

8. Chegaraoldi savdoning kengayishi - Termiz hududidagi erkin iqtisodiy zonalar va savdo markazlari faoliyati yanada faollashadi.

9. Investisiyalar jalb qilinishi - strategik ahamiyatga ega transport yo‘lagi bo‘ylab turli sohalarga mahalliy va xorijiy investisiyalar oqimi kuchayadi. Umuman

olganda, ushbu transport koridori Surxondaryo viloyatini O‘zbekistonning muhim logistika va iqtisodiy markazlaridan biriga aylantirish imkonini beradi.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda Surxondaryo viloyatida Tojikiston va Turkmaniston Respublikalari bilan chegaraoldi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Xususan, bizning fikrimizcha, bu hamkorlik quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- Sariosiyo, Uzun va Boysun tumanlarida chegaraoldi savdo punktlarini tashkil etish;

- qo‘shma agrosanoat korxonalarini tashkil etish: meva-sabzavotlarni qayta ishlash, qadoqlash va eksport qilish bo‘yicha hamkorlikni rivojlantirish;

- Sherobod tumani orqali Turkmaniston bilan chegaraoldi savdosini rivojlantirish, o‘zaro tovar ayirboshlashni kengaytirish uchun infratuzilmani yaxshilash.

- energetika sohasidagi hamkorlik: gaz va neft sohasida qo‘shma loyihalarni amalga oshirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarni amalga oshirish Surxondaryo viloyati uchun qator muhim imkoniyatlar yaratadi. Eng avvalo, mintaqada savdo aylanmasi oshadi, mahalliy tadbirkorlar uchun yangi bozorlarga chiqish imkoniyati yuzaga keladi, viloyat eksport salohiyati kengayadi, bojxona tushumlari ko‘payadi. Shu bilan bir qatorda, chekka hududlarda ish o‘rinlarining yaratilishi, infratuzilmaning yaxshilanishi viloyat aholisi turmush farovonligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Chegara hududlarida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish chegaraoldi hududlarda aholi o‘rtasida madaniy almashinuvning rivojlanishiga, ikki tomonlama savdo-sotiq imkoniyatlarining kengayishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayni vaqtda bu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi viloyatning logistika imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi: transport xarajatlari kamayadi, mahsulotlar yetkazib berish vaqti qisqaradi, mintaqaviy logistika tarmoqlari rivojlanadi.

Surxondaryo viloyatida chegaraoldi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish shuningdek, viloyat turizm salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshiradi:

chegaraoldi turizmi rivojlanadi, xorijiy sayyohlar oqimi ko‘payadi, mahalliy xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishi yuz beradi.

Umuman olganda, chegaraoldi savdo punktlari Surxondaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanishida, aholi bandligini ta’minlashda va qo‘shni davlatlar bilan iqtisodiy-madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Surxondaryo viloyatida transchegaraviy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish iqtisodiy o‘shish, bandlik darajasi va mintaqaviy barqarorlikni oshirishning muhim omilidir. Tizimli yondashuv va strategik infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi viloyatni O‘zbekistonning eng muhim logistika markazlaridan biriga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 13-maydagi “Termiz xalqaro savdo markazi” erkin savdo zonasini faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-176-son Qarori / <https://lex.uz/uz/docs/-6921771>
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – 464 б.
3. Бакланов П.Я., Тулохонов А.К. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран (проблемы и предпосылки устойчивого развития). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. – 610 с.
4. Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации: монография / под. ред. Л.И.Попковой. Курск. гос. Университет. – Курск, 2018. – 130 с.

5. Осадчая О.П., Ремизов Д.В. Существующие подходы к организации внешнеэкономических взаимоотношений в форме приграничного сотрудничества // Известия АлтГУ. – 2013. – № 2–1 (78). – С. 266–269.

6. Ремизов Д.В. Развитие внешнеэкономической деятельности приграничного региона (на примере Алтайского края) // Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: материалы VII Международной научно-практической конференции (Рубцовск, 17–18 апреля 2015 г.). Барнаул: Издательство ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 2015. – С. 269–274.

7. Т.Е. Даниловских, И.А. Кузьмичева, Е.Г. Флик, Д.И. Кузьмичев. Этапы развития и формы приграничной торговли между Китаем и Россией / Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 016. – № 3. – С.16-21;

8. Рыжова Н.П. Приграничная торговля Китая как предпосылка для валютных интеграционных процессов в АТР и СВА / Н.П. Рыжова // Новая экономическая ассоциация. – 2014. – № 3. – с. 78–84.